

INGEKOMEN BOEKEN

Jacques L. Tytgat, Controleleer en accountancy, bevattende Grondbeginselen van budgetboekhouding en -controle. Uitg. Brepols - Brussel.

Dr. H. L. Drost, Fiscale monografieën, geschrift nr. 14: De personeelsvoorzieningen. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 11.95.

Administratie en automatisering door H. S. Levin, vertaald en bewerkt door W. J. van Hoek. Uitg. N.V. Drukkerij en Uitgeverij J. H. de Bussy, Amsterdam. Prijs f 11.90.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Adresboek voor de overheidsadministratie. Uitg. N.V. Drukkerij en Uitgeverij J. H. de Bussy, Amsterdam. Prijs f 9.50.

Economisch Instituut voor de Middenstand, Statistiek Kruideniersbedrijf over 1958. Prijs f 2.50.

Economisch Instituut voor de Middenstand, Statistiek voor de detailhandel in textielwaren over 1958. Prijs f 2.50.

Economisch Instituut voor de Middenstand, Statistiek voor het slagersbedrijf over 1958. Prijs f 2.50.

F. D. Zandstra, Enige beschouwingen over het adviseurschap van de accountant, Openbare les. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 1.50.

Stichting Studiecentrum voor administratieve automatisering, De accountantscontrole bij huishoudingen met geautomatiseerde administratie. Een literatuurstudie. Prijs f 5.—.

Stichting „Het Nederlandse Belastingmuseum”, Jaarverslag over 1958 (inclusief deel 1959).

Dr. J. V. Servotte, Viertalig woordenboek voor handel en financiën. Importeurs: Meulenhoff & Co N.V., Amsterdam. Prijs f 32.50.

Commissie Landbouwcrediet, Het landbouwcrediet in Nederland.

Mr. C. P. Tuk, Wetgeving op de Omzetbelasting. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 44.50.

J. P. Scheltens, Fiscale Monografieën, geschrift nr. 15: De verhoging bij navordering van belasting. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 7.20.